

УДК: 616.34-008.6

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ассистент Шымкент, Казахстан

СЕЙДУЛЛА АРАЙЛЫМ НУРҒАЛИҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

АСАНБЕКОВА ДИНА КҮНТУАРҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

КЕНЖЕТАЙ ДАРИҒА ҚОЖАБЕКҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

Аннотация. Среди функциональных гастроинтестинальных расстройств синдром раздраженного кишечника (СРК) по праву продолжает сохранять ведущие позиции. СРК является своеобразным эталоном для понимания патогенетической сути функциональных заболеваний органов пищеварения, поскольку это наиболее распространенная, изученная и изучаемая патология. Так, по запросу «Irritable Bowel Syndrome» в электронной базе PubMed на 30.07.2022 найдено 16 599 источников, а по запросу «синдром раздраженного кишечника» в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU – 6316. В первой части обзора рассматриваются актуальные аспекты этиологии, патогенеза и клиники СРК. Актуальность проблемы СРК связана со значительным снижением качества жизни пациентов. В обзоре сделан акцент на роли психоэмоциональных расстройств, изменений, локализованных на уровне кишечной стенки, а также на роли COVID-19 в развитии СРК. Абдоминальная боль как ведущее проявление СРК связана в первую очередь со спазмом. В этом контексте спазмолитические препараты можно рассматривать не только как симптоматические, но и как средства патогенетической терапии СРК. Во второй части обзора подробно рассмотрены возможности одного из миотропных спазмолитиков в лечении СРК – мебеверина гидрохлорида.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, этиология, патогенез, качество жизни, психоэмоциональные расстройства, синдром повышенной эпителиальной проницаемости, клиника, абдоминальная боль.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – хроническое функциональное заболевание, при котором боль в животе связана с дефекацией, изменением частоты и характера стула [1]. Временной и диагностические критерии СРК уточнены в последней редакции консенсуса «Римские критерии-IV» (2016 г.) – наличие рецидивирующей абдоминальной боли в среднем как минимум 1 раз в неделю в течение 3 мес, ассоциированной с 2 и более симптомами/факторами: дефекацией, изменением частоты и формы стула [2, 3]. При этом симптомы анамнестически должны отмечаться в течение последних 6 мес и более в отсутствие явных анатомических и физиологических отклонений при рутинном клиническом обследовании. Следует отметить еще одно определение СРК, предложенное отечественной гастроэнтерологической школой: СРК – биопсихосоциальное заболевание, при котором у пациентов с определенным складом личности под влиянием социального стресса или перенесенной кишечной инфекции формируются висцеральная гиперчувствительность и нарушения моторики кишки, проявляющиеся кишечными симптомами заболевания, такими как боль в животе, метеоризм и нарушения стула [4].

Среди функциональных гастроинтестинальных расстройств (ФГИР) СРК продолжает сохранять ведущие позиции. СРК является своеобразным эталоном для понимания

патогенетической сути функциональных заболеваний органов пищеварения, поскольку это наиболее распространенная, изученная и изучаемая патология. Так, по запросу «Irritable Bowel Syndrome» в электронной базе PubMed на 30.07.2022 найдено 16 599 источников, а по запросу «синдром раздраженного кишечника» в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU – 6316. В рамках обзора мы рассматриваем актуальные аспекты этиологии, патогенеза, клиники и лечения СРК. Распространенность СРК составляет 15–20%, при том что 2/3 лиц, испытывающих симптомы СРК, не обращаются к врачам («феномен айсберга»). Уровень культуры и социальное положение определяют частоту обращаемости населения по поводу СРК: в развитых странах она высока, и распространенность заболевания может достигать 30%, а в таких странах, как Таиланд и Иран, составляет 3–4%. Заболеваемость СРК в среднем равна 1% в год. Средний возраст пациентов – 24–41 год. Соотношение женщин и мужчин колеблется от 1:1 до 4:1 [5–7]. Актуальность проблемы СРК связана и со значительным снижением качества жизни. Сравнение пациентов с СРК, сахарным диабетом, острым инфарктом миокарда, бронхиальной астмой, артериальной гипертензией и депрессией показало, что у лиц, страдающих СРК, качество жизни сравнимо с таковым у пациентов, страдающих депрессией, и является наиболее низким среди всех обследуемых групп [8, 9]. Снижение качества жизни при СРК сопровождается выраженностью тревожных и депрессивных симптомов [10–12]. Заболевание наносит большой экономический ущерб обществу как по прямым показателям затрат на медицинское обслуживание и лечение, так и по косвенным показателям, включающим компенсацию временной нетрудоспособности.

Синдром раздраженного кишечника может быть классифицирован на основании характеристик стула пациента, описанных Бристольской Шкалой Стула:

- СРК с преобладанием запоров (СРК-З):

Твердый стул > 25% времени и жидкий стул < 25% времени

До одной трети случаев СРК

Чаще у женщин.

- СРК с преобладанием диареи (СРК-Д):

Жидкий стул > 25% времени и твердый стул < 25% времени

До одной трети случаев СРК

Чаще у мужчин

- Смешанный вариант СРК (СРК-М):

Твердый и жидкий стул > 25% времени

От трети до половины случаев СРК

Доказана прямая зависимость возникновения симптомов СРК от наличия стрессовых ситуаций в жизни пациента. При этом психотравмирующая ситуация может быть перенесена в детстве (потеря одного из родителей, сексуальные домогательства), за несколько недель или месяцев до начала заболевания (развод), может принять хронический характер, сохраняясь длительное время (тяжелая болезнь кого-либо из близких). Развитию СРК могут способствовать личностные особенности, обусловленные генетически или сформировавшиеся под влиянием окружающей среды. Для пациентов с СРК характерны высокий уровень тревожности, повышенная возбудимость, расстройства сна, отмечается подверженность депрессии и склонность к хроническому «болезненному» поведению. Считается, что по характеру выраженности нервно-психических реакций больные с СРК составляют пограничную группу между нормой и психопатологией. СРК является во многих случаях своеобразной клинической формой невротического расстройства, при котором ведущими клиническими проявлениями становятся кишечные симптомы [5–8]. При СРК имеет место коморбидность отдельных психопатологических синдромов в рамках соматизированного психического расстройства. Его клиническое содержание представлено соматоформной вегетативной дисфункцией в структуре коморбидных синдромов – депрессивного, невротического, шизотипического [9]. Для пациентов с СРК характерна психологическая дезадаптация: так, при рефрактерном течении заболевания (как при запоре, так и при диарее)

показатели дистресса, депрессии, тревоги и соматизации выше, чем при нерелактирном СРК и в контрольной группе [2]. Сопутствующие тревожные, депрессивные, ипохондрические расстройства отмечают у 75–100% больных СРК. В ряде случаев клинически значимое сопутствующее психическое расстройство может приводить к усилению выраженности гастроэнтерологических симптомов [1–3]. СРК ассоциируется со снижением психического (шкала McGill Quality of Life) и физического (шкала Perceived Quality of Life) качества жизни и проблемами со сном [4]. Влияние тяжести СРК на психическое и физическое качество жизни опосредовано гастроинтестинальной тревожностью. Помимо желудочно-кишечной тревожности депрессивные симптомы имеют значение для психического качества жизни, а тяжесть соматических симптомов – для физического. Более низкое качество жизни отмечают у пациентов женского пола [5]. Лица с СРК имеют худшее качество жизни, связанное со здоровьем (шкала Healthrelated Quality of Life – HRQoL), чем пациенты с некоторыми другими состояниями, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сахарный диабет и терминальная стадия почечной недостаточности, при этом у пациентов с более тяжелыми кишечными симптомами качество жизни, связанное со здоровьем (HRQoL), снижается в большей степени по сравнению с пациентами с более легкими симптомами [6].

Таблица 1. Симптомы Функциональной диспепсии

Симптомы	Характеристика
Боли в эпигастрии	Под эпигастрием понимается область, расположенная между мечевидным отростком грудины и пупочной областью и ограниченная справа и слева соответствующими среднеключичными линиями. Некоторые больные могут интерпретировать свои жалобы не как боли, а как неприятные ощущения.
Чувство жжения в эпигастрии	Представляет собой неприятные жгучие ощущения в эпигастриальной области.
Чувство переполнения в эпигастрии после еды	Представляет собой неприятное ощущение длительной задержки пищи в желудке
Раннее насыщение	Чувство, что желудок переполняется вскоре после начала приема пищи независимо от объема съеденной пищи, в результате чего прием пищи не может быть завершен.

Рисунок 1. Пиктограммы, описывающие основные симптомы при ФД (адаптировано с J.Task, 2014 [5])

В последнее десятилетие все больше внимания уделяется возможной связи между повышенной проницаемостью слизистой оболочки кишечника, воспалением и висцеральной гиперчувствительностью. Предполагается, что различные триггеры приводят к структурным и функциональным аномалиям слизистого барьера, повышению проницаемости слизистой оболочки кишечника, нарушению плотных контактов у пациентов с СРК и развитию клинической симптоматики.

Таблица 2. Симптомы синдрома раздраженного кишечника

Симптомы	Характеристика
Нарушение моторики кишечника	Запор: может характеризоваться твердым стулом, замедленной эвакуацией, болезненным опорожнением и неэффективностью слабительных средств Постпрандиальный дискомфорт ЖКТ, чередование запоров и диареи Диарея небольшим объемом с частыми и неотложными позывами
Абдоминальная боль	Диффузная боль без иррадиации в нижней части живота, чаще в нижнем левом квадранте, острая или тупая постоянного характера Боль часто возникает после еды и уменьшается после дефекации
Вздутие живота	Повышенное газообразование приводит к появлению боли/дискомфорта в грудной клетке или верхнем левом квадранте живота

К изменениям, локализованным на уровне кишечной стенки, относятся увеличение экспрессии сигнальных рецепторов, белков плотных контактов, нарушение цитокинового профиля, неспецифическое воспаление, а также изменение качественного и количественного состава кишечной микрофлоры. Представители условно-патогенной и патогенной микрофлоры, обладающие факторами адгезии и проникающие в лимфоидные фолликулы, могут запускать каскад иммунных реакций, которые приводят к развитию воспаления в кишечной стенке, проявляющегося повышением уровня интраэпителиальных лимфоцитов, плазматических клеток, лимфоцитов, тучных клеток в слизистой оболочке кишечника. Информация о наличии воспаления трансформируется в электрический сигнал, который проводится по чувствительным нервным волокнам к спинномозговому ганглию, откуда центральные аксоны направляются через задние корешки в задний рог спинного мозга, что приводит к гиперактивации высших нервных центров (в первую очередь лимбической системы) и усилению эфферентной иннервации кишечника. Определенную роль в развитии СРК может играть синдром повышенной эпителиальной проницаемости ЖКТ: так, при СРК с диареей в тощей кишке продемонстрированы молекулярные изменения в плотных контактах сигнального пути, которые связаны с патобиологией слизистой оболочки и клиническими проявлениями. Нарушение кишечной проницаемости, обусловленное снижением экспрессии белков, принимающих участие в формировании плотных контактов между эпителиоцитами, способствует гиперсенситивности, служит основой формирования симптомов СРК.

Рисунок 2. Абдоминальные и внеабдоминальные симптомы синдрома раздраженного кишечника

Выделяются кишечные (характерная триада: боль в животе, расстройства стула и метеоризм) и внекишечные симптомы. Абдоминальная боль является обязательным компонентом клинической картины СРК. Она имеет широкий спектр интенсивности – от легкого дискомфорта, терпимой ноющей боли до интенсивной постоянной схваткообразной и даже нестерпимой острой боли, имитирующей клиническую картину синдрома толстокишечной псевдообструкции (синдрома Огилви). Пациент может характеризовать боль как неопределенную, жгучую, тупую, ноющую, постоянную, кинжальную, выкручивающую.

Рисунок 3. Методы инструментальной диагностики СРК

Общие лечебные мероприятия включают в себя образование больных, снятие напряжения, диетические рекомендации и ведение дневника питания. Важным аспектом является создание терапевтического союза между врачом и пациентом, подразумевающего общий для врача и пациента взгляд на природу симптомов заболевания и диагноз, соглашение в отношении лечебной стратегии (выбор препарата, ожидание формирования эффекта, терпение при смене лекарств, адаптация к нежелательным эффектам) и границы терапевтических ресурсов. Определяющий симптом СРК – абдоминальная боль, купирование которой у многих пациентов уменьшением выраженности расстройств стула (диареи, запоров) и вздутия живота. Основная причина симптомов СРК – спазм. Абдоминальная боль как ведущее проявление СРК связана в первую очередь именно со спазмом. В этом контексте спазмолитические (от греч. *spasmos* – спазм/судорога и *lysis/lytikos* – избавление/освобождение) препараты можно рассматривать не только как симптоматические, но и как средства патогенетической терапии СРК.

Заключение. Рассмотрение СРК как мультифакторного расстройства, в основе которого лежат влияние стресса, спазм, висцеральная гиперчувствительность, нарушение микробиоты кишечника, иммунная дисрегуляция, позволяет объяснить разнообразие его клинических проявлений и ассоциаций. Высокая коморбидность СРК с тревожно-депрессивными расстройствами, мигренью и другими функциональными патологиями требует от врача комплексного взгляда на проблему.

В терапии СРК применяется многоцелевой подход: сочетание изменений образа жизни и диеты, психологической поддержки и фармакотерапии в зависимости от ведущих симптомов. Базисным компонентом остается спазмолитическая терапия для контроля болевого синдрома и спазмов. Большинство исследований демонстрирует более выраженный эффект при продолжительном курсе. Прием Дюспаталина в течение восьми недель может быть оптимальным при СРК, ввиду улучшения качества жизни и описанного эффекта последствия. При добавлении антидепрессантов не следует отменять препараты прямого желудочно-кишечного действия (спазмолитики), поскольку это может спровоцировать рецидив СРК. При нарушениях стула приоритет отдают слабительным или антидиарейным средствам. Такой мультидисциплинарный подход позволяет разорвать порочный круг патогенеза СРК, когда кишечные и психологические факторы взаимно отягощают друг друга. Персонализированный подход, учитывающий коморбидный профиль пациента, является современным стандартом лечения СРК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Vasant D.H., Paine P.A., Black C.J. et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome // *Gut*. – 2021. – Vol. 70(7). – P. 1214–1240.
2. Fukudo S., Okumura T., Inamori M. et al. Evidence-based clinical practice guidelines for irritable bowel syndrome 2020 // *Journal of Gastroenterology*. – 2021. – Vol. 56. – P. 193–217.
3. Chey W.D., Kurlander J., Eswaran S. AGA Clinical Practice Update on the Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome // *Gastroenterology*. – 2022. – Vol. 162. – P. 1737–1745.
4. Lacy B.E., Pimentel M., Brenner D.M. et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome With Constipation // *Gastroenterology*. – 2022. – Vol. 163(1). – P. 118–136.
5. Sultan S., Falck-Ytter Y., Inadomi J.M. et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome With Diarrhea // *Gastroenterology*. – 2022. – Vol. 163(1). – P. 137–151.
6. Chuy D.S., Wi R.S., Tadros M. Irritable Bowel Syndrome: Current Landscape of Diagnostic Guidelines and Therapeutic Strategies // *Gastroenterology Insights*. – 2024. – Vol. 15(3). – P. 786–809. Современный обзор диагностических критериев и методов лечения СРК.
7. Wang X.J., Thakur E., Shapiro J. Non-pharmaceutical treatments for irritable bowel syndrome // *BMJ*. – 2024. – Vol. 387. – e075777. Обзор немедикаментозных методов лечения СРК.
8. Cuffe M.S., Staudacher H.M., Aziz I. et al. Efficacy of dietary interventions in irritable bowel syndrome: a systematic review and network meta-analysis // *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*. – 2025. – Vol. 10(6). – P. 520–536.
9. Black C.J., Ford A.C. Efficacy of gut–brain neuromodulators in irritable bowel syndrome: an updated systematic review and meta-analysis // *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*. – 2025. – Vol. 10(6). – P. 537–549.
10. Luo J., To W.L.W., Xu Q. et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis of constipation-predominant irritable bowel syndrome and functional constipation in adults: a scoping review // *BMC Gastroenterology*. – 2025. – Vol. 25. – Article 234.
11. Bogdanowska-Charkiewicz D., Malinowska U., Daniluk J. An umbrella review of meta-analyses on the low-FODMAP diet in IBS // *Frontiers in Nutrition*. – 2025.
12. Ding L., Duan J., Yang T. et al. Efficacy of fermented foods in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // *Frontiers in Nutrition*. – 2025.
13. Luo J., Xu Q., Xu S. et al. Decoding Abdominal Pain in Constipation-predominant Irritable Bowel Syndrome and Functional Constipation: Mechanisms and Managements // *Current Gastroenterology Reports*. – 2025.
14. Probiotics in Irritable Bowel Syndrome: An Umbrella Review of 27 Systematic Reviews on Methodological Quality and Certainty of Evidence // 2025. Современный обзор эффективности пробиотиков при СРК.
15. Ford A.C. et al. Global prevalence of celiac disease in patients with Rome III and Rome IV irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis // 2025. Исследование сочетания СРК и целиакии.